

О МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ НОРМАМИ

А.А.Шамансуров

к.ю.н., академик АН Турон, доцент Чирчикского Государственного педагогического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7353415>

Аннотация. В соответствии Стратегии действия по дальнейшему развитию Республики Узбекистан осуществляется комплексное исследование законодательного обеспечения реформирования уголовно-исполнительной системы, обосновываются и вносятся предложения по совершенствованию уголовного и уголовно - исполнительного законодательства, способствующие совершенствованию законодательства и практики его применения в соответствии с международными нормами.

Ключевые слова: законность, справедливость, гуманизм, осуждённый, персонал, арест, лишение свободы, исполнение наказаний, учреждения по исполнению наказаний, уголовно-исполнительное законодательство, пенитенциарная система.

ON MODERNIZATION OF THE PENITENTIARY SYSTEM IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS

Abstract. In accordance with the Strategy of Action for the Further Development of the Republic of Uzbekistan, a comprehensive study of the legislative support for the reform of the penal enforcement system is being carried out, proposals are being substantiated and made to improve criminal and penal enforcement legislation, contributing to the improvement of legislation and the practice of its application in accordance with international standards.

Keywords: legality, justice, humanism, convict, personnel, arrest, imprisonment, execution of sentences, penal institutions, penal enforcement legislation, penitentiary system.

В мире в уголовно-правовой сфере, в частности, в системе исполнения наказаний при проведении реформ законодательства, самой системы особое внимание уделяется соблюдению прав человека в соответствии с международными нормами и стандартами. Например, в статье 2 Всеобщей декларации прав человека отмечается, что «права и свободы человека относятся ко всем без исключения», статья 5 гласит: «никто ни должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию».

Во многих странах в соответствии с этими требованиями были подготовлены и приняты Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы, регулирующие общественные отношения в сфере исполнения наказаний. Вместе с тем, недостаточно решенными остаются отдельные вопросы реализации конституционно-правовых основ защиты прав человека при исполнении наказаний, проблемы соотношения норм международного права с отечественным уголовно-исполнительным законодательством (УИЗ), правовой и социальной защиты персонала органов, исполняющих наказания, также необходимо совершенствование положений УИК, касающиеся специфических принципов, правового положения и других вопросов жизнедеятельности осужденных; оказания помощи освобожденным в БТУ, социальной адаптации в обществе; подготовки квалифицированных кадров для УИС; коренного развития научно-исследовательской работы в этой сфере.

Республика Узбекистан является членом ООН. В связи этим встает вопрос о выполнении его международных обязательств по реформированию пенитенциарной системы на основе её дальнейшей гуманизации и совершенствования деятельности в соответствии с международными нормами. Поэтому важное значение имеет научно-теоретическое и практическое решение таких вопросов, как законодательное обеспечение реформирования уголовно-исполнительной системы Республики Узбекистан, предусматривающее совершенствование уголовно-исполнительного законодательства, улучшение взаимосвязи УИС с государственными органами и институтами гражданского общества, повышение эффективности работы учреждений и органов, исполняющих наказания до уровня международных стандартов, гуманизацию условий отбывания наказаний осуждённых, связанных и не связанных с изоляцией от общества, повышение гарантий соблюдения их прав и законных интересов.

Несмотря на существенные изменения, произошедшие в стране в последние годы, перемены в уголовно-исполнительной системе не в полной мере соответствуют нынешнему состоянию экономики, интеграции Республики Узбекистан в международное правовое поле, международным стандартам обращения с заключёнными и развитию гражданского общества.

В целях обеспечения реформирования уголовно-исполнительной системы, совершенствования уголовно-исполнительного законодательства в республике, по инициативе Главы нашего государства, осуществляются крупномасштабные программные мероприятия.

Согласно Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан носуществляются системные меры по обеспечению верховенства закона и дальнейшее реформирование судебной-правовой системы, направленное на укрепление подлинной независимости судебной власти и гарантий надежной защиты прав и свобод граждан.

Глубокие общественно-политические и экономические реформы, проводимые в Узбекистане, обусловили необходимость проведение соответствующих коррективов в сфере уголовной и уголовно-исполнительной политики, подготовки, пересмотра и обновления, соответствующих законодательных и иных нормативных документов касающихся исполнения наказания, ориентированной на международные нормы и стандарты в области прав человека. Приоритетными факторами развития уголовно-исполнительной политики выступают те взаимодействующие явления, которые как движущие силы определяют социальную направленность, основное содержание и перспективы дальнейшего развития УИС. В качестве таких факторов выступают экономическая способность государства выделить необходимое для нормального функционирования УИС количество ресурсов; уровень развития демократизма, защиты прав и свобод человека и гражданина, проявления гуманизма в отношении правонарушителей; культура, правосознание и нравственные идеалы граждан; уровень, структура и динамика преступности; развитие уголовного законодательства и практики его применения; развитие УИЗ и приведение его и практики УИС в соответствие с требованиями международных стандартов по обращению с осужденными; уровень развития науки УИП⁴. Помимо этого в Конституции РУз., закреплены такие положения, как уважение к человеку, защита его жизни, здоровья, достоинства и других

неотъемлемых прав и свобод. В связи с этим законодательства, регламентирующие исполнение наказаний и деятельность УИС нуждаются в модернизации, в пересмотре в связи с присоединением Республики Узбекистан к ряду международных договоров, касающихся обращения с преступниками, защитой их прав, взаимоотношений осужденных с персоналом органов, исполняющих наказания.

В условиях взаимодействия политических, экономических, социальных интересов именно закон способен выступить серьезным интегративным средством, известным гарантом стабильности УИС, мощным стимулом ее реформы. Роль закона весьма велика и в плане обеспечения гласности исполнения наказания, открытости УИС для общества. Наконец, в условиях модернизации государства и демократизации гражданского общества, которые ранее внедрялись административно-командными методами, можно успешно осуществлять лишь на четкой законодательной основе.

На данном этапе развития Узбекистан, избрав путь построения демократического, правового государства и сильного гражданского общества, определил права, свободы и законные интересы человека важнейшим приоритетом общественного и государственного развития, всей своей внутренней и внешней политики. За годы независимости, наряду с другими преобразованиями в Узбекистане проводятся поэтапное реформирование судебно-правовой системы, изменяется уголовная политика, происходит либерализация УИС. При этом во вновь принимаемых законодательных актах обязательно должны быть отражены укоренившиеся в повседневной жизнедеятельности населения народные традиции, обычаи, нравственные нормы, унаследованные из мировой истории межличностного и межнационального общения и вероисповедания, которые не противоречат общечеловеческим ценностям, правам и свободам людей.

В современных условиях в учреждениях по исполнению наказаний сложно, но необходимо организовывать работу школ и профтехучилищ в соответствии УИК РУз⁵. Во-первых, обучение предусмотрено в международных нормах, где сказано: «обучение заключенных следует по мере возможностей увязывать с действующей в стране системой образования, с тем, чтобы освобожденные заключенные могли учиться и дальше без затруднений».

Во-вторых, общеобразовательное и профессиональное обучение – одно из основных средств исправления осужденных, задачами которых являются корректировка личности осужденного и минимизация вредных последствий заключения. К вредным последствиям относятся разадаптация и десоциализация личности в тюрьме (человек, отбывший срок уголовного наказания, становится разрушителем жизни, плохим отцом, мужем и т. п.).

При отсутствии корректировки личности и компенсации вредных последствий заключения любое учреждение по исполнению наказания становится фабрикой преступности, и чем больше имеем заключенных в настоящее время, тем больший уровень преступности ожидается в перспективе.

Воспитательная работа, проводимая в местах лишения свободы, не способна существенно влиять на исправление осужденных, так как в этой работе акцент в основном делается на массовые формы воздействия. А они далеко не всегда доходят до конкретного индивида, отсюда – их формализм и низкая эффективность⁶. К тому же в учреждениях по исполнению наказаний находится значительная часть осужденных, имеющих различные

отклонения в психике, а на таких лиц массовые формы воздействия, как правило, положительного влияния не оказывают. Целесообразно, конкретизировать воспитательную работу с осужденными и направить ее в первую очередь на соблюдение требований законов и принятых в обществе правил поведения. Осуществляя воспитательную работу с осужденными, нужно активно использовать достижения науки и техники. В законе также важно предусмотреть дифференцированную воспитательную работу с учетом вида учреждения, срока наказания и условий содержания, а также особенностей личности осужденного. В международных нормах рекомендуется в обращении с лицами, приговоренными к тюремному заключению или другой подобной мере наказания, стремиться, учитывая продолжительность отбываемого ими срока, прививать желание подчиняться законам и обеспечивать свое существование после освобождения. Обращение с ними должно укреплять в них чувство собственного достоинства и сознание своей ответственности.

Рекомендуется, практиковать отход от жестких форм давления на личность, устанавливать доверительные отношения между персоналом и осужденными, приоритет отдавать педагогическим и психологическим методам воздействия на правонарушителя, решению социальных вопросов. При этом важнейшим фактором является формирование позитивного социально-психологического климата в среде осужденных, «моделирование» некриминального, социально ценного опыта жизни через систему различных воспитательных мероприятий, индивидуальный подход к каждому и многое другое. В комплексе с обучением воспитательная работа может способствовать тому, что осужденный уже в колонии проходит определенный личностный тренинг соблюдения прав человека по отношению как к нему самому, так и к другим людям. А это важное условие того, что после освобождения он изберет образ жизни, не связанный с нарушением естественных и законных прав других людей⁷. С этой целью следует принимать более подходящие меры, включая религиозное обслуживание, где это возможно, обучение, профессиональную подготовку и ориентацию, изучение конкретных социальных случаев, консультации в области трудоустройства, физического воспитания и укрепления характера, принимая во внимание индивидуальные потребности заключенного, его социальное прошлое, историю его преступления, его физические и умственные способности, темперамент, срок заключения и возможности после освобождения. До сведения заключенных следует регулярно доводить наиболее важные новости, позволяя им читать газеты, журналы, слушать радио и присутствовать на лекциях или при помощи любых других средств, допускаемых и контролируемых органами администраций⁸.

Важное место отводят персоналу учреждений по исполнению наказания минимальные стандартные правила обращения с заключенными, в которых подчеркивается, что успешная работа этих учреждений зависит от добросовестности, гуманности, компетентности и личной пригодности для такой работы сотрудников. Поэтому вопросы подготовки кадров, переподготовки и повышения квалификации, ныне работающих сотрудников пенитенциарной системы республики крайне актуальны, и их нужно решать незамедлительно. Как показывает практика, сама работа в учреждениях по исполнению наказаний является фактором, существенно трансформирующим личность в связи, с чем уровень профессиональной деформации человека исключительно велик. Если

осужденный находится в учреждении по исполнению наказаний за совершенное преступление и отбывает за это определенный срок, то сотрудник добровольно заключает себя в места лишения свободы на всю свою трудовую жизнь, при этом находясь в постоянном общении с самыми разными представителями преступного мира. Такое длительное общение без четко отлаженной системы реабилитации персонала, как раз и приводит к деформации их личности. Поэтому, в ходе реформирования системы исполнения наказания необходимо в первую очередь решить вопросы улучшения правовой и социальной защищенности персонала.

REFERENCES

1. Реализация международных стандартов обращения с осужденными в уголовно-исполнительной политике. Ю.А.Кашуба, В.И.Хижняк. Академия права и управления ФСИН РФ. Рязань, 2005.- С.18.
2. Шамансуров А.А. Научно концептуальные основы совершенствования уголовно-исполнительной системы Республики Узбекистан. – Ташкент, АН институт философии и права. 2012.- 32с.
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 7.02.2017 года № УП -4947 «О Стратегии действия по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» //www.lex.uz
4. Шамансуров А.А. Теоретические и прикладные проблемы модернизации пенитенциарной системы. ТГЮУ, 2015. – 216 с.
5. Шамансуров А.А. Пенитенциарные системы. Saarbrucken, Германия, «Lambert Academic Publishing», 2016. P. 106.
6. Шамансуров А.А. Научно-концептуальные основы совершенствования уголовно-исполнительной системы Республики Узбекистан. – Ташкент, Институт философии и права, 2012.-32 с.
7. Пенитенциар тизимни модернизациялаш. –Т.: Хукукий муаммоларни урганиш Маркази. 2021. – 192б.
8. Г.Абдумажидов, А.Шамансуров. Права осужденных: Международные и национальные стандарты // Демократизация и права человека. – Ташкент, 2011. - №3. - С. 125-127.